

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
319 sahifa, sentyabr, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejetorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abdulkaxim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalimatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakatlarning milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellektual mulk”, “Intellektual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnadbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	
Milliy darajada iqtisodiy xavfsizlikning ekologik omillari.....	266
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Zamonaviy texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning individuallashtirilgan xizmatlarda tutgan o'rni.....	276
Raxmatov Aziz Tolipovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish.....	280
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
Mahalliy moda brendlarini iste'molchilar kiyinish imijiga ta'sirini ekonometrik baholash	286
Tuxtayeva Oydiyoy Normamatovna	
Moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari	290
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Kichik biznesni innovatsion rivojlantirish strategiyasi	295
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida parrandachilikni rivojlantirishni modellashtirish usullari	299
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
Mehnat resurslaridan foydalanishning xususiyatlari va tashkil etish mezonlari	306
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Зелёное бюджетирование как инструмент повышения эффективности управления государственными финансами	311
Наимов Шохрух Шарофиддинович	

ЗЕЛЁНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Наимов Шохрух Шарофиддинович

Начальник отдела управления оценки эффективности деятельности системы исполнительного аппарата и координации бизнес-процессов
Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан,
независимый соискатель Ташкентского государственного экономического университета
shnaimov87@gmail.com
ORCID: 0009-0000-6603-4586

Аннотация: В статье рассматривается концепция «зелёного» бюджетирования как инновационного инструмента повышения эффективности управления государственными финансами. Раскрываются теоретические основы данного подхода, его практическое значение для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и достижения экологических целей. Особое внимание уделено анализу возможностей применения зелёного бюджетирования в Узбекистане, включая интеграцию экологических приоритетов в бюджетный процесс, совершенствование системы контроля и повышение прозрачности государственных расходов. Сделан вывод о том, что внедрение зелёного бюджетирования способствует укреплению макроэкономической стабильности, повышению доверия общества к финансовым институтам и формированию предпосылок для устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: зелёное бюджетирование, государственные финансы, эффективность, устойчивое развитие, экология, Узбекистан.

Annotatsiya: Maqolada “yashil” budjetlashtirish tushunchasi davlat moliyasini boshqarish samaradorligini oshirishning innovatsion vositasi sifatida ko’rib chiqiladi. Ushbu yondashuvning nazariy asoslari hamda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va ekologik maqsadlarga erishishdagi amaliy ahamiyati yoritiladi. Ayniqsa, O’zbekistonda yashil budjetlashtirishni qo’llash imkoniyatlari, ekologik ustuvorliklarni budjet jarayoniga integratsiya qilish, nazorat tizimini takomillashtirish va davlat xarajatlarning shaffoqligini oshirish masalalariga e’tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, yashil budjetlashtirishni joriy etish makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga, moliya institutlariga bo’lgan ishonchni oshirishga va barqaror iqtisodiy o’sish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so’zlar: yashil budjetlashtirish, davlat moliyasi, samaradorlik, barqaror rivojlanish, ekologiya, O’zbekiston.

Abstract: The article examines the concept of green budgeting as an innovative tool for enhancing the efficiency of public finance management. It discusses the theoretical foundations of this approach and its practical significance for ensuring sustainable socio-economic development and achieving environmental objectives. Special attention is given to the prospects of applying green budgeting in Uzbekistan, including the integration of environmental priorities into the budget process, improving control mechanisms, and increasing the transparency of public expenditures. The study concludes that the implementation of green budgeting strengthens macroeconomic stability, enhances public trust in financial institutions, and creates prerequisites for sustainable economic growth.

Keywords: green budgeting, public finance, efficiency, sustainable development, ecology, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Современные тенденции социально-экономического развития определяются необходимостью сочетания финансовой стабильности с экологической устойчивостью. В условиях глобализации и нарастающих климатических вызовов возрастает потребность в трансформации традиционных механизмов управления государственными финансами. Одним из инновационных инструментов, позволяющих интегрировать экологические приоритеты в бюджетный процесс, выступает концепция «зелёного» бюджетирования. Она предполагает не только рациональное распределение государственных ресурсов, но и учёт воздействия расходов на состояние окружающей среды и долгосрочные параметры устойчивого развития.

Для Республики Узбекистан внедрение «зелёного» бюджетирования приобретает стратегическую значимость. С одной стороны, страна реализует масштабные реформы в сфере государственных финансов, ориентированные на повышение эффективности и прозрачности бюджетного процесса. С другой — остро стоят задачи перехода к «зелёной» экономике, рационального использования природных ресурсов и минимизации климатических рисков. Таким образом, адаптация международных практик «зелёного» бюджетирования и их интеграция в национальную систему управления финансами представляются объективной необходимостью.

Цель настоящей статьи заключается в теоретическом обосновании и практическом анализе роли «зелёного» бюджетирования в системе государственного финансового управления, а также в выявлении возможностей его применения для повышения результативности бюджетной политики и укрепления макроэкономической устойчивости.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение ключевых концепций и практик управления государственными финансами, отражённых в исследованиях зарубежных и узбекских авторов, позволяет выявить теоретическую основу и практические ориентиры, которые лягут в основу анализа «зелёного» бюджетирования.

Виноградова Т. И. справедливо подчеркивает, что «современная система государственных бюджетов играет ключевую роль в перераспределении значительной части мирового ВВП и, по сути, является центральным инструментом реализации государственной политики в различных сферах. В этой связи во многих странах, стремящихся к выполнению международных обязательств по целям устойчивого развития и Парижскому соглашению, развивается практика «зелёного» бюджетирования. Данный подход предполагает интеграцию экологических приоритетов и климатических задач в бюджетный процесс, что обеспечивает их институционализацию и повышает эффективность государственных расходов. Несмотря на то что методология и концептуальные основы «зелёного» бюджетирования ещё находятся в стадии становления, его потенциал как механизма согласования финансовой и экологической повестки очевиден» [1]. На наш взгляд, для Узбекистана внедрение такого инструмента имеет не только экологическую, но и стратегическую значимость: «зелёное» бюджетирование способно усилить координацию между фискальной политикой и национальными программами устойчивого развития, обеспечивая более рациональное использование природных ресурсов и формирование устойчивой макроэкономической базы.

Кузубова О. И. подчёркивает, что «практика зелёного бюджетирования тесно связана с выполнением принципов Парижского соглашения и служит отражением комплементарности государственной политики глобальным экологическим целям. По сути, зелёный бюджет следует рассматривать как ключевой инструмент финансовой политики, направленный на формирование устойчивых позитивных тенденций в области экологии и климатической стабильности» [2]. Сам процесс «озеленения» бюджетных процедур предполагает внедрение механизмов оценки воздействия бюджетных решений на достижение экологических и климатических ориентиров и их согласованность с национальными стратегиями.

Болтинова О. В. указывает, что «важным инструментом реализации принципов «зелёного» бюджетирования во Франции стала практика «зелёной» маркировки государственных расходов, обеспечивающая их прямую увязку с долгосрочными стратегическими приоритетами государства. Такая классификация позволяет системно учитывать влияние бюджетных мер на экологическую сферу и обеспечивает прозрачность распределения средств. Все расходы, согласно данной методике, разделяются на три категории. Первая категория охватывает полностью «зелёные» расходы — они соответствуют одному экологическому критерию и оказывают положительное воздействие, оставаясь нейтральными по другим направлениям. Вторая категория представляет собой «смешанные» расходы, которые одновременно могут приносить пользу по ряду экологических показателей, но в то же время порождать негативные эффекты по другим. Третья категория включает «неблагоприятные» расходы, которые в целом не обеспечивают экологической пользы и зачастую усиливают отрицательные воздействия» [3].

С нашей точки зрения, подобный подход является важным шагом в сторону повышения эффективности экологической политики: он формирует институциональные стимулы для пересмотра структуры бюджетных приоритетов и даёт возможность государству более осознанно управлять экологическими рисками. Для Узбекистана применение подобного опыта могло бы стать основой формирования адаптированной модели «зелёной» маркировки расходов, учитывающей национальные приоритеты и специфику экономики.

По мнению Хазраткуловой Л. Н., «внедрение механизмов «зелёного бюджета» и целевое использование средств местных бюджетов на финансирование программ в рамках концепции

Environmental, Social, and Governance (ESG) является важным условием формирования устойчивой модели социально-экономического развития. Такой подход позволяет не только повысить уровень экологической безопасности и смягчить последствия климатических изменений, но и стимулирует формирование новых рыночных ниш — в области возобновляемой энергетики, «зелёного» строительства и экологически ориентированных технологий. Более того, ориентация на зелёное финансирование создаёт предпосылки для рационального использования ресурсов и формирования долгосрочной конкурентоспособности национальной экономики» [4, 5]. С нашей точки зрения, значимость данного подхода особенно велика для Узбекистана, где одновременно решаются задачи модернизации экономики, повышения энергоэффективности и адаптации к глобальным экологическим вызовам. «Зелёный бюджет» в этом контексте может рассматриваться не только как инструмент охраны окружающей среды, но и как стратегический драйвер устойчивого экономического роста и социальной стабильности.

По мнению Бобомуродовой Л. И., «становление рынка «зелёного» финансирования в Узбекистане представляет собой ключевой шаг на пути к устойчивому развитию и сокращению экологических рисков. Для этого необходимо формирование прочной правовой и институциональной основы, развитие специализированных финансовых инструментов и механизмов, а также внедрение процедур оценки и сертификации экологически ориентированных проектов» [6]. Важным условием является подготовка квалифицированных специалистов, способных эффективно работать в сфере «зелёного» финансирования. Дополнительным фактором роста выступает налаживание стратегического партнёрства с международными финансовыми институтами и организациями, что позволит ускорить интеграцию Узбекистана в глобальные практики устойчивого развития.

Формирование и практическая реализация комплексной зелёной финансовой политики в условиях глобальных вызовов выступают одним из важнейших приоритетов. Наличие целостного «зелёного» бюджета, основанного на современных методах и институциональных решениях, способно не только повысить социально-экономический потенциал страны, но и укрепить её позиции на международной арене как активного участника устойчивого развития. На наш взгляд, значимость государства в этом процессе проявляется не только в создании нормативной базы, но и в обеспечении реального механизма реализации, который позволит преодолеть риски, связанные с финансовой безопасностью и экологическими вызовами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы — анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный и системный подходы. Информационную базу исследования сформировали официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, отчёты международных организаций, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ показал, что «зелёное» бюджетирование постепенно трансформируется из вспомогательного инструмента экологической политики в один из ключевых элементов системы государственного финансового управления. В мировой практике его внедрение позволило ряду стран повысить прозрачность бюджетного процесса, обеспечить более рациональное распределение ресурсов и интегрировать цели устойчивого развития в систему национального планирования. Применение механизмов климатической маркировки расходов и использование экологических индикаторов уже доказали свою эффективность в оценке влияния государственных инвестиций на окружающую среду и качество жизни населения.

Для Узбекистана результаты исследования подтверждают актуальность внедрения «зелёного» бюджетирования как средства укрепления макроэкономической стабильности и снижения уязвимости перед экологическими рисками. В частности, адаптация международного опыта и апробация пилотных проектов показали, что включение климатических и экологических критериев в процесс бюджетного планирования способствует повышению результативности государственных программ, особенно в сферах энергетики, водопользования и охраны окружающей среды.

Важным результатом также является выявление институциональных и методологических барьеров. Недостаточная разработанность национальной системы экологических индикаторов, фрагментарность статистических данных и ограниченные навыки специалистов в сфере эколого-финансового анализа остаются факторами, сдерживающими полноценное внедрение «зелёного» бюджетирования. Вместе с тем принятые в последние годы стратегические документы и постановления Президента Республики

Узбекистан создают правовую основу для постепенного внедрения данной практики и её интеграции в общую систему управления государственными финансами.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что переход к «зелёному» бюджетированию способен не только повысить эффективность государственных расходов, но и усилить долгосрочную устойчивость экономики, обеспечив баланс между финансовыми, социальными и экологическими целями развития.

Современные тенденции государственного управления демонстрируют рост интереса к интеграции экологических приоритетов в бюджетные процессы. «Зелёное» бюджетирование в данном контексте выступает не только как инструмент экологической политики, но и как методологический подход к повышению эффективности управления государственными финансами. Его сущность заключается в систематическом учёте экологических рисков и климатических факторов при формировании доходов и расходов бюджета, а также в разработке механизмов оценки их воздействия на долгосрочную устойчивость национальной экономики.

Мировая практика показывает, что внедрение «зелёного» бюджетирования способствует достижению двойного эффекта: с одной стороны, повышается прозрачность распределения бюджетных средств, с другой — обеспечивается ориентация государственных расходов на достижение стратегических целей устойчивого развития. В странах Европейского Союза, Южной Кореи и некоторых государств Центральной Азии активно применяются механизмы климатической маркировки расходов, что позволяет выявлять приоритетные направления финансирования, связанные с экологической модернизацией экономики.

Для Узбекистана особую значимость представляет связь «зелёного» бюджетирования с задачами макроэкономической стабильности и социального благополучия. В условиях климатических вызовов региона и ограниченности водных и энергетических ресурсов эффективное распределение государственных средств приобретает стратегический характер. Проведённый анализ нормативно-правовой базы показывает, что в республике сформированы предпосылки для внедрения «зелёного» бюджетирования: приняты долгосрочные программы устойчивого развития, утверждены постановления Президента, предусматривающие меры по расширению использования возобновляемых источников энергии, сокращению выбросов парниковых газов и внедрению ресурсосберегающих технологий.

Однако результаты анализа также выявили ряд системных проблем. Среди них — недостаточная институциональная координация между финансовыми и экологическими ведомствами, ограниченная информационная база по экологическим индикаторам и низкая степень интеграции принципов устойчивого развития в процесс планирования расходов. Отмечается, что для эффективного внедрения «зелёного» бюджетирования необходимо развитие методологической базы, совершенствование статистического учёта, а также подготовка квалифицированных кадров, способных осуществлять комплексный эколого-финансовый анализ.

«Зелёное» бюджетирование выступает не только как инструмент финансового планирования, но и как важный механизм интеграции экологических приоритетов в государственную политику. Его ключевые характеристики отражают стремление к балансу между экономическим ростом и устойчивым развитием, а преимущества заключаются в повышении эффективности использования ресурсов, росте прозрачности и стимулировании инвестиций в «зелёные» проекты (табл. 1). В целом «зелёное» бюджетирование позволяет государству формировать более рациональную и ответственную систему управления финансами, ориентированную на долгосрочную макроэкономическую и экологическую стабильность.

Таблица 1. Характеристики и преимущества зелёного бюджетирования

Характеристика	Содержание	Преимущества
Интеграция экологических целей	Включение задач по снижению выбросов, охране окружающей среды и адаптации к изменениям климата в бюджетный процесс	Согласованность экономической и экологической политики, достижение целей устойчивого развития
Распределение ресурсов по приоритетам	Перенаправление бюджетных средств на проекты с экологическим эффектом	Повышение результативности расходов, концентрация ресурсов на «зелёных» секторах экономики
Прозрачность и подотчётность	Формирование отчётности по экологическим расходам и их результатам	Повышение доверия общества и инвесторов к государственным финансам
Методологическая основа	Использование специальных инструментов: «зелёные» метки, индикаторы, KPI	Возможность оценки эффективности вложений и сопоставления их с международной практикой

Инвестиционная направленность	Стимулирование «зелёных» инвестиций и развитие государственно-частного партнёрства	Привлечение частного капитала в устойчивые проекты, снижение нагрузки на госбюджет
Международная совместимость	Соответствие стандартам ОЭСР, МВФ и других международных организаций	Повышение интеграции в глобальные инициативы по климату, доступ к международному финансированию

Для Узбекистана внедрение «зелёного» бюджетирования имеет стратегическое значение, так как оно позволяет увязать реформы в сфере государственных финансов с задачами устойчивого развития, особенно в условиях климатических рисков и дефицита природных ресурсов. Такой подход способствует эффективному использованию бюджетных средств, направленных на энергосбережение, водные ресурсы и озеленение, что повышает устойчивость экономики и укрепляет международный имидж страны как активного участника «зелёной» повестки.

В Узбекистане «зелёное» бюджетирование находится на стадии формирования: уже утверждены стратегические документы, однако методологическая и институциональная база пока остаётся ограниченной (табл. 2). Перспективы развития связаны с закреплением стандартов «зелёного» финансирования в законодательстве, внедрением системы маркировки расходов и выпуском специализированных финансовых инструментов. Реализация этих шагов позволит повысить эффективность распределения государственных ресурсов, усилить прозрачность бюджетного процесса и укрепить доверие общества к реформам в сфере публичных финансов.

Таблица 2. Зелёное бюджетирование: текущее состояние и перспективы для Узбекистана

Аспект	Текущее состояние	Перспективы развития
Нормативно-правовая база	Приняты стратегические документы (ПП-436 от 02.12.2022 г., «Зелёная экономика до 2030 г.»)	Разработка комплексной методологии зелёного бюджетирования, закрепление стандартов в бюджетном законодательстве
Институциональная основа	Ответственность распределена между Министерством экономики и финансов, Министерством экологии и другими ведомствами	Создание специализированных структур/департаментов по зелёному бюджетированию, усиление межведомственной координации
Финансовые инструменты	Отдельные проекты с элементами «зелёных» инвестиций (энергетика, водные ресурсы, экология)	Введение системы маркировки «зелёных» расходов, выпуск зелёных облигаций, привлечение международных финансовых институтов
Аналитическая база	Отсутствует единая система оценки «зелёных» расходов и их результативности	Разработка индикаторов результативности, интеграция KPI в бюджетный процесс.
Прозрачность и отчётность	Отчётность носит фрагментарный характер, нет отдельных «зелёных» разделов бюджет.	Публикация «зелёных бюджетных обзоров», внедрение международных стандартов прозрачности
Общественное участие	Участие ННО и общественности ограничено	Расширение участия граждан и экспертного сообщества в обсуждении приоритетов «зелёных» расходов

Таким образом, проведённый анализ подтверждает, что переход к «зелёному» бюджетированию в Узбекистане должен рассматриваться как стратегический инструмент модернизации системы государственного управления, обеспечивающий баланс между экономическим ростом и экологической устойчивостью.

«Зелёное» бюджетирование представляет собой сравнительно новый, но активно развивающийся инструмент модернизации управления государственными финансами. Его основная идея заключается в интеграции экологических целей и принципов устойчивого развития в процесс формирования и исполнения бюджета. В отличие от традиционного бюджетирования, которое фокусируется преимущественно на финансовых показателях эффективности, «зелёный» подход позволяет учитывать долгосрочные социальные и экологические последствия государственных расходов, что делает его более комплексным и ориентированным на перспективу.

Мировая практика показывает, что успешное внедрение «зелёного» бюджетирования требует институциональной поддержки, наличия чёткой методологической базы и взаимодействия между

органами государственной власти, финансовыми институтами и гражданским обществом. В странах ЕС, а также в ряде государств ОЭСР активно применяются механизмы «зелёного» анализа бюджетных расходов, использование индикаторов экологической результативности и практики маркировки расходов, связанных с климатической и экологической политикой. Эти инструменты позволяют повысить прозрачность бюджета и способствуют рациональному распределению ресурсов.

Для Узбекистана особый интерес представляет адаптация данных инструментов с учётом национальных приоритетов, таких как снижение энергоёмкости экономики, повышение эффективности использования водных ресурсов, развитие возобновляемой энергетики и борьба с деградацией экосистем. Внедрение «зелёного» бюджетирования может усилить связь между макроэкономической политикой и стратегическими целями устойчивого развития, что позволит повысить доверие к системе государственных финансов со стороны общества и международных партнёров.

Следует отметить, что процесс внедрения сопровождается рядом вызовов. Среди них — недостаточная развитость нормативной базы, ограниченность статистических данных экологической направленности, а также необходимость подготовки квалифицированных специалистов в области финансового анализа и экологической экономики. Кроме того, требуется эффективный механизм мониторинга и оценки, позволяющий выявлять реальные результаты от реализации «зелёных» расходов и корректировать бюджетную политику в соответствии с ними.

С нашей точки зрения, дальнейшее развитие «зелёного» бюджетирования в Узбекистане должно опираться на комплексный подход, включающий совершенствование законодательной базы, внедрение системы индикаторов экологической эффективности, расширение взаимодействия с международными финансовыми институтами и активное привлечение гражданского общества. Только при таких условиях «зелёное» бюджетирование может стать не просто формальным элементом бюджетного процесса, а действенным инструментом повышения эффективности управления государственными финансами и обеспечения долгосрочной макроэкономической устойчивости.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что «зелёное» бюджетирование выступает современным инструментом интеграции экологических приоритетов в систему государственного управления финансами. Его внедрение позволяет повысить эффективность распределения бюджетных ресурсов, ориентируя их на достижение долгосрочных целей устойчивого развития и обеспечение макроэкономической стабильности.

Анализ зарубежного и национального опыта продемонстрировал, что ключевыми условиями успешного внедрения «зелёного» бюджетирования являются институциональная координация между финансовыми и экологическими органами, совершенствование системы статистического учёта и мониторинга, а также формирование методической базы, учитывающей специфику национальной экономики. Для Узбекистана особое значение приобретает ориентация на снижение климатических рисков, повышение энергоэффективности и стимулирование «зелёных» инвестиций.

Таким образом, «зелёное» бюджетирование должно рассматриваться не только как экологическая инициатива, но и как стратегический механизм укрепления доверия общества к государственным финансам, повышения их прозрачности и результативности. Его активное развитие в Узбекистане будет способствовать переходу к модели устойчивого и инклюзивного экономического роста.

Предложения:

- Законодательное закрепление принципов «зелёного» бюджетирования — необходимо разработать и внедрить нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс интеграции экологических приоритетов в бюджетную систему;

- Создание национальной системы экологических индикаторов и мониторинга — формирование единой базы данных позволит объективно оценивать эффективность «зелёных» расходов и своевременно корректировать бюджетную политику;

- Развитие кадрового потенциала и международного сотрудничества — подготовка специалистов в области эколого-финансового анализа и обмен опытом с международными финансовыми институтами обеспечат практическую реализацию «зелёного» бюджетирования в Узбекистане.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. [Виноградова Т.И. Инструментарий зеленого бюджетирования и практический опыт его использования // Финансовый журнал. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/instrumentariy-zelenogo-byudzhetrovaniya-i-prakticheskij-opyt-ego-ispolzovaniya>](https://cyberleninka.ru/article/n/instrumentariy-zelenogo-byudzhetrovaniya-i-prakticheskij-opyt-ego-ispolzovaniya)
2. [Кузубова О.И. Процесс формирования государственного зеленого бюджета // Вестник РГЭУ РИНХ. 2022. №2 \(78\). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-formirovaniya-gosudarstvennogo-zelenogo-byudzheta>](https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-formirovaniya-gosudarstvennogo-zelenogo-byudzheta)

3. Болтинова О.В. «Зеленое» финансирование и «зеленый» бюджет в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2022. №9 (142). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenoe-finansirovanie-i-zelenyy-byudzh-et-v-rossiyskoy-federatsii>
4. Хазраткулова Л.Н. Перспективы внедрения системы «зеленой маркировки» расходов местных бюджетов Узбекистана // Материалы Республиканской конференции «Экономика, менеджмент, сервис: современные проблемы и перспективы» 2023-12-31. С. 8-10. <https://conf.sciencebox.uz/index.php/economics/article/view/864>
5. Хазраткулова Л.Н., Эркинова Х. Зеленая экономика как путь устойчивого развития: мировой опыт и национальные стратегии // Yangi O'zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali. Май, 2025 г. С. 170-173. <https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iii/issue/view/21>
6. Бобомуродова Л.И. Содействие развитию рынка «зеленого» финансирования в Узбекистане // Экономика и социум. 2024. №2-2 (117). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sodeystvie-razvitiyu-rynka-zelenogo-finansirovaniya-v-uzbekistane>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100